

সম্পাদকীয়

জনগণের জীবনজীবিকার লড়াই গড়েই এগতে হবে

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে বামপন্থীদের বিপর্যয়কর ফলের পরে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি ছাড়াও সাধারণভাবে বামমনস্ক মানুষের অনেকেই নানা অভিমত প্রকাশ করেছেন। বামপন্থার অগ্রগতির স্বার্থেই অনেকে নিজেদের বিশ্লেষণ হাজির করেছেন। এইসব অভিমতের মধ্যে এমন উপাদান নিশ্চয়ই আছে যা থেকে বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। আবার, এই সময়েই এক ধরনের অভিমতের প্রকাশ আমরা দেখেছি যা বামপন্থার চরিত্রকেই গুলিয়ে ফেলছে। তথাকথিত ‘উদারবাদের’ সঙ্গে বামপন্থাকে এক করে ফেলার জন্য পরামর্শ আসছে। অর্থাৎ চলতি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে মান্যতা দিয়ে বামপন্থীদের ‘লবি’-তে পরিণত করার জন্য অনেকে প্রস্তাব করছেন। সরাসরি বামপন্থীদের বিরুদ্ধে বিধোদগার এবং বামপন্থীদের এই সাময়িক বিপর্যয়ে উল্লাস তো রয়েছেই।

এমনিতেই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রতিকূল। শুধু বামপন্থার পক্ষে প্রতিকূল তাই নয়, দেশের সাংবিধানিক

কাঠামো ও মূল্যবোধের পক্ষে বিপজ্জনক প্রক্রিয়া চলছে কেন্দ্রের শাসক দল ও সরকারের নেতৃত্বে। সংসদীয় গণতন্ত্র, মৌলিক অধিকার, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজকে আক্রমণ করা হচ্ছে। এই অভিযানকে প্রতিরোধ করতে না পারলে তা ভয়ঙ্কর চেহারা নেবে। ফ্যাসিবাদ সব দেশে একই পদ্ধতিতে আসে না, গণতন্ত্রের সুযোগ ব্যবহার করেও আসে। আন্তর্জাতিক লম্বি পুঞ্জির যুগে ফ্যাসিবাদের চেহারা কী হতে পারে, তা সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে এগতে না পারলে প্রতিরোধও সম্ভব হবে না। যেমন, একটি রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-কে পরাস্ত করার অর্থ এই নয় যে তার প্রভাব, রাজনৈতিক-সামাজিক শক্তিকে শেষ করে দেওয়া গেছে। এইরকম ধারণা মোহ পোষণ করার সামিল।

অনেকেই দেখা যাচ্ছে তথাকথিত ‘জনবাদের’ ধারণাকে সামনে এনে সঙ্কষ্টি লাভ করছেন। দক্ষিণপন্থারও জনবাদ থাকে, বামপন্থীদের জনমুখী বিকল্পের সঙ্গে তার গভীর পার্থক্য। শ্রেণির ধারণাকে বাদ দিয়ে পুঁজিবাদী সমাজে আর্থ-সামাজিক নীতি নির্ধারণ করা যায় না। এই বিষয়ে বামপন্থীদের মৌল চিন্তা সম্পর্কে সচেতন থাকতেই হবে। মতাদর্শগত ভিত্তি দৃঢ় রেখেই চলমান সমাজের ও ঘটনাবলীর বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করা বামপন্থীদের ধারাবাহিক কাজের অঙ্গ। জনগণের বিপুল অংশই দুর্দশাগ্রস্ত। মহামারীর অনেক আগে থেকেই ভারতীয় অর্থনীতির সঙ্কট চলছে। তার বোঝা বইতে হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষকে। বেকারী চরমে পৌঁছেছে, কোটি কোটি মানুষ স্থায়ী-অস্থায়ী কাজ হারিয়েছেন, মজুরির হার তলানিতে ঠেকেছে, আয় খুইয়ে খাদ্যের সঙ্কটে ভুগছেন গরিব মানুষের বড় অংশ। কেন্দ্রের সরকার পরিচালিত হচ্ছে মুষ্টিমেয় অতি-ধনীদেব স্বার্থে। দেশের সম্পদ তুলে দেওয়া হচ্ছে এই বড় পুঁজির মালিকদের হাতে। অর্থনৈতিক বৈষম্য নজরবিহীন চেহারা নিয়েছে। জনগণের জীবনজীবিকার প্রশ্নে সংগ্রাম গড়ে তুলেই বামপন্থীরা এগতে পারেন। অন্য কোনো সহজ পন্থা নেই।

মার্কসবাদী পন্থের এই সংখ্যায় নির্বাচনী ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক সূর্য মিশ্র। সমসাময়িক ফ্যাসিবাদের চেহারা-চরিত্রের প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন প্রভাত পট্টনায়ক। জনবাদের ধারণার মর্মবস্তু কী, তা নিয়ে একটি আলোচনা করেছেন সাত্যকি রায়। কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার মধ্যে কেরালায় একটি বিকল্প তৈরির চেষ্টা চলছে। সেই বিকল্পের উপাদান কী, তা নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন কেরালার বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকারের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ টমাস আইজ্যাক।

এই বছরের জুলাইয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির শতবর্ষ পালিত হয়েছে। এই উপলক্ষে চীনের পার্টির সাধারণ সম্পাদক শি জিনপিঙের বক্তৃতার বয়ান প্রকাশ করা হল। সিপিআই(এম)-র সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি সমসাময়িক চীনের অগ্রগতি ও সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন।

প্যারিস কমিউনের ১৫০ বছর উপলক্ষে একটি লেখা প্রকাশ করা হল। কমিউন আপাতদৃষ্টিতে পরাস্ত হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত কমিউনের আদর্শ চিরভাস্বর হয়ে থেকেছে।